

Acquisizione dati dal sensore SHT71 e trasmissione in rete in Real-Time

Autore : Guastaferrero Sergio V H ([e-mail sergio.guastaferrero@yahoo.it](mailto:sergio.guastaferrero@yahoo.it))

Tutor : Prof. Carmine Gigi ([e-mail carmine.gigi@istruzione.it](mailto:carmine.gigi@istruzione.it))

Introduzione SHT71

SHT71, appartenente alla famiglia di sensori SHT7x, è un sensore di temperatura e umidità relativa. Il sensore integra più elementi che processano i segnali in formato digitale già calibrati.

Un unico sensore di capacità è usato per misurare l'umidità relativa mentre la temperatura è misurata da un sensore band-gap.

Entrambi sono accoppiati con ad un convertitore analogico digitale e ad un circuito di interfaccia seriale. Ciò consente di avere un risultato di qualità, una risposta veloce del trasduttore e di avere un'insensibilità a disturbi esterni.

Questo dispositivo, come ogni componente della famiglia SHT7x, è calibrato con una determinata precisione di umidità. Tali coefficienti sono memorizzati in una memoria OPT e sono usati per calibrare internamente il segnale del sensore.

L'interfaccia seriale I2C e il regolatore di tensione interno semplificano il sistema integrato.

Le piccole dimensioni e il basso consumo fanno del SHT71 una scelta performante per ogni tipo di applicazione.

Di seguito sono indicate le caratteristiche del sensore :

Relative Humidity

Parameter	Condition	min	typ	max	Units
Resolution ¹		0.4	0.05	0.05	%RH
		8	12	12	bit
Accuracy ² SHT71	typ		±3.0		%RH
	max	see Figure 2			
Accuracy ² SHT75	typ		±1.8		%RH
	max	see Figure 2			
Repeatability			±0.1		%RH
Hysteresis			±1		%RH
Nonlinearity	raw data		±3		%RH
	linearized		<<1		%RH
Response time ³	tau 63%		8		s
Operating Range		0		100	%RH
Long term drift ⁴	normal		< 0.5		%RH/yr

Temperature

Parameter	Condition	min	typ	max	Units
Resolution ¹		0.04	0.01	0.01	°C
		12	14	14	bit
Accuracy ² SHT71	typ		±0.4		°C
	max	see Figure 3			
Accuracy ² SHT75	typ		±0.3		°C
	max	see Figure 3			
Repeatability			±0.1		°C
Operating Range		-40		123.8	°C
		-40		254.9	°F
Response Time ⁶	tau 63%	5		30	s
Long term drift			< 0.04		°C/yr

Da come si può vedere dai grafici riportati dal datasheet, il sensore lavora in condizioni ottimali in un range di umidità compreso tra [20 - 80] RH% con una tolleranza del ± 1 RH% , mentre il sensore di temperatura lavora in un range compreso tra [0 - 40] C° con una tolleranza di circa ± 1 C° .

Per effettuare una misura con il sensore bisogna utilizzare l'interfaccia seriale I2C.

Introduzione al protocollo di trasmissione seriale I2C

L'I2C, acronimo di Inter Integrated Circuit, è un sistema di comunicazione seriale bifilare utilizzato tra circuiti integrati sviluppato dalla Philips Semiconductors, ora NXP.

Esso è costituito da 2 linee bidirezionali, denominate SDA (dati) ed SCL (clock). Tali linee devono essere a collettore aperto e connesse all'alimentazione tramite due resistori di pull-up che vengono usati per imporre valori di tensione sulla linea.

L'I2C è una trasmissione seriale a bassa frequenza di trasmissione durante la quale sono inviati sia i dati che il clock della trasmissione stessa : ciò permette di

- trasmettere i dati seriali in banda base, senza alcuna modulazione;
- non avere limiti minimi di frequenza;

poiché la lettura sul bus è in funzione del valore della linea del clock (SCL) e la linea dati (SDA).

In genere una trasmissione I2C è così costituita:

- Inizia da un master, che impone sul bus una sequenza di start, la linea SDA viene forzata bassa dal master mentre il clock SCL è a livello logico alto
- Segue, quando SCL è basso, lo scambio del primo byte da trasmettere, ogni bit trasmesso sulla linea SDA è stabile quando SCL è a livello logico alto
- Dopo il byte trasmesso il dispositivo Slave può inviare un bit di acknowledge per informare il master che la lettura è andata a buon fine
- Per terminare la comunicazione con lo Slave, il master invia una sequenza di stop

In genere per ogni trasmissione I2C il master invia:

- una sequenza di start
- l'indirizzo della periferica con cui comunicare
- il comando o messaggio da inviare al dispositivo
- una sequenza di stop

L'interfaccia I2C del sensore SHT71

Interfaccia seriale del SHT71 è composta da 4 pin che sono:

- SCK , il clock seriale
- VDD , tensione di alimentazione
- GND , corrisponde allo 0V
- DATA , bus dati seriale e bidirezionale

La tensione di alimentazione del sensore SHT71 deve essere compresa in un range di 2.4 e 5.5V, raccomandata è una tensione di 3.3V.

L'interfaccia seriale del sensore è ottimizzata solamente per la lettura e non può essere indirizzata da un classico protocollo I2C; comunque il sensore può essere connesso ad un bus I2C senza interferire con altre periferiche, purché il microcontrollore sappia giostrare differenti protocolli.

Table 1: SHT7x pin assignment.

Pin	Name	Comment
1	SCK	Serial Clock, input only
2	VDD	Source Voltage
3	GND	Ground
4	DATA	Serial Data, bidirectional

In figura è possibile osservare il circuito tipico di applicazione che include anche un resistore di pull-up tra la tensione di alimentazione VDD e il DATA per evitare conflitti di segnale tra il microcontrollore e il sensore.

Passiamo ora alle caratteristiche del segnale in ingresso ed in uscita e alle temporizzazioni del sensore

Parameter	Conditions	min	typ	max	Units	
F _{SCK}	VDD > 4.5V	0	0.1	5	MHz	
	VDD < 4.5V	0	0.1	1	MHz	
T _{SCKx}	SCK hi/low time	100			ns	
T _R /T _F	SCK rise/fall time	1	200	*	ns	
T _{FO}	DATA fall time	OL = 5pF	3.5	10	20	ns
		OL = 100pF	30	40	200	ns
T _{RO}	DATA rise time	**	**	**	ns	
T _V	DATA valid time	200	250	***	ns	
T _{SU}	DATA setup time	100	150	***	ns	
T _{HO}	DATA hold time	10	15	****	ns	

Come si nota in tabella il tempo minimo di clock di trasmissione T_{sck} che il sensore è in grado di elaborare non può essere più piccolo di 100ns.

Dopo l'accensione il sensore necessita di 11ms per lo Sleep State. Nessun comando deve essere inviato prima di quel tempo.

Per inizializzare la trasmissione bisogna inviare la sequenza di start : essa consiste in un livello logico basso di DATA mentre SCK è alto, seguito da un impulso basso sul SCK; DATA poi ritorna alto mentre SCK è ancora alto. (vedi la figura di seguito)

Figure 7: "Transmission Start" sequence

Dopo la sequenza di start si inviano i comandi per comunicare con il sensore, di seguito è riportata la tabella dei comandi.

Command	Code
Reserved	0000x
Measure Temperature	00011
Measure Relative Humidity	00101
Read Status Register	00111
Write Status Register	00110
Reserved	0101x-1110x
Soft reset , resets the interface, clears the status register to default values. Wait minimum 11 ms before next command	11110

Table 4: SHT7x list of commands

La sequenza di comando è composta da 3 bit (solo "000" è supportato) e da 5 bit di comando. Dopo il byte di comando il master deve portare bassa la linea Data (bit ACK) dopo il fronte di discesa dell' 8° clock SCK.

Di seguito mostriamo un esempio completo dell'acquisizione dell'umidità (riportato sul datasheet) :

Figure 12: Example RH measurement sequence for value "0000'0100'0011'0001" = 1073 = 35.50%RH (without temperature compensation). DATA valid times are given and referenced in boxes on DATA line. Bold DATA lines are controlled by sensor while plain lines are controlled by the micro-controller.

Dopo l'invio della sequenza di start, il master invia la sequenza di comando che, nel caso dell'umidità corrisponde a "0000.0101", dove "000" corrisponde all'indirizzo mentre "00101" rappresenta il comando per richiedere la misura dell'umidità.

Di default la risoluzione della temperatura è di 14bit mentre quella dell'umidità è di 12bit.

Dopo l'invio della sequenza di comando il master rimane la linea DATA alta e la linea SCK bassa, in attesa di risposta dal sensore.

Dopo aver effettuato la misura (in genere 80ms per una codifica a 12bit) il sensore impone la linea DATA bassa (attraverso la resistenza di pull-up) : inizia quindi a trasmettere il valore della misura al master in ordine decrescente, cioè dal bit più significativo al meno significativo.

Nel caso in cui la codifica sia a 12bit, come nel caso dell'umidità, vengono aggiunti quattro bit "0" per completare il byte da trasmettere (vedi "Idle Bits" Figura 12)

Per convertire il segnale in uscita al sensore in un segnale corrispondente al valore fisico, bisogna compensare le caratteristiche del sensore dell'umidità e della temperatura.

Per compensare la non-linearità del sensore di umidità si utilizza la formula:

$$RH_{linear} = c_1 + c_2 \cdot SO_{RH} + c_3 \cdot SO_{RH}^2 \text{ (%RH)}$$

SO _{RH}	C ₁	C ₂	C ₃
12 bit	-2.0468	0.0367	-1.5955E-6
8 bit	-2.0468	0.5872	-4.0845E-4

Table 6: Humidity conversion coefficients

dove C₁, C₂, C₃ sono costanti in funzioni della risoluzione della misura (12 e 8 bit)

La caratteristica del band-gap PTAT (Proportional To Absolute Temperature) è lineare di fabbrica.

G
u
a
s
t
a
f
e
r
r
o

S
e
r
g
i
o

Bisogna convertire il segnale in uscita al trasduttore nel valore fisico di temperatura:

$$T = d_1 + d_2 \cdot SO_T$$

VDD	d ₁ (°C)	d ₁ (°F)	SO _T	d ₂ (°C)	d ₂ (°F)
5V	-40.1	-40.2	14bit	0.01	0.018
4V	-39.8	-39.6	12bit	0.04	0.072
3.5V	-39.7	-39.5			
3V	-39.6	-39.3			
2.5V	-39.4	-38.9			

Table 8: Temperature conversion coefficients.

- VDD, rappresenta il tipo di alimentazione applicata al sensore
- d₁, d₂ sono costanti e devono essere scelti a seconda dell'alimentazione VDD. È possibile scegliere tra una conversione in scala Celsius (°C) o in scala Fahrenheit (°F); d₂ tiene in conto della risoluzione della conversione [12 - 14 bit]

Introduzione a Raspberry Pi (RPi)

Per poter pilotare il nostro sensore utilizzeremo la scheda Raspberry Pi (RPi).

Il Raspberry Pi (RPi) è un single-board computer sviluppato in Inghilterra dalla Raspberry Pi Foundation; grazie alle sue ottime prestazioni e semplici modalità di utilizzo è possibile testare e realizzare praticamente sistemi di controllo di varia natura.

Diversamente da un'architettura di un semplice microcontrollore, RPi monta al suo interno il chip Broadcom BCM2835, ossia un intero sistema integrato composto da un processore ARM1176JZ-F con una frequenza di lavoro di 700 MHz , il quale può interfacciarsi direttamente con una serie di moduli già presenti sulla scheda.

RASPBERY PI MODEL B

RPi è composto da vari moduli:

- GPIO , sono generici pin controllati via software e permettono alla scheda di interfacciarsi con circuiti elettrici esterni

G
u
a
s
t
a
f
e
r
r
o
S
e
r
g
i
o

- Periferica internet LAN (RJ-45 ETHERNET), per la connessione ad internet
- Lettore di scheda, dove è inserita una scheda di memoria SD contenete il sistema operativo
- Periferica Video RCA / HDMI, dove è possibile visionare il terminale del sistema
- Alimentazione miniUSB (5V - 1A), per alimentare la scheda

La fondazione Raspberry Pi Foundation ha reso il progetto della scheda Open-Source : ciò consente di avere a disposizione una vasta varietà di software e favorire il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti.

La scheda è stata progettata per ospitare sistemi basati su kernel linux. Tra le varie distribuzioni linux abbiamo scelto Raspbian, basata su Debian linux la quale mette a disposizione già al suo interno molti tool e compilatori già preinstallati, quali C , C++ , Python , Java .

Per gestire la trasmissione tra la scheda e il sensore abbiamo deciso di scrivere il protocollo I2C in C , poiché permetteva di raggiungere migliori prestazioni rispetto ad altri linguaggi di programmazione ad alto livello.

Per fare ciò abbiamo utilizzato 2 porte della GPIO del RPi per realizzare le linee DATA e SCL.

Prima di ciò abbiamo compilato la libreria del processore della scheda "bcm2835.h" scritta in C, la quale permette di gestire le porte GPIO e che dovrà essere inclusa nel programma. Essa è disponibile al link :

<http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/index.html>

La libreria può essere facilmente installata lanciando i seguenti comandi:

```
tar zxvf bcm2835-1.xx.tar.gz
cd bcm2835-1.xx
./configure
make
sudo make check
sudo make install
```

Per compilare il programma utilizzeremo il compilatore GCC, che compila i sorgenti in C in eseguibili Linux con il seguente comando

```
gcc file.c -o out -I bcm2835
```

- Il primo argomento rappresenta il percorso del sorgente da compilare
- L'argomento `-o` indica al compilatore di esportare il programma nella directory seguente, ossia `out`
- L'argomento `-I` indica le librerie che bisogna specificare per compilare il programma, nel nostro caso dobbiamo specificare l'omonima del chip `bcm2835`

Il protocollo I2C su Raspberry Pi

Tra i vari moduli della libreria descriviamo quelli fondamentali per utilizzare la GPIO:

- `bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP)`
imposta PIN come uscita
- `bcm2835_gpio_write(PIN, LOW)`
imposta PIN a livello logico basso
- `bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH)`
imposta PIN a livello logico alto
- `bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_INPT)`
imposta PIN come ingresso
- `bcm2835_gpio_lev(PIN)`
restituisce il valore logico del PIN posto come ingresso

Nel programma utilizzato abbiamo prima definito le definizioni e i moduli necessari per il protocollo I2C, i quali permettono al programma di essere multiplatforma, ma soprattutto fluido e semplice da capire.

Abbiamo definito le seguenti definizioni:

- **char DATA_BIT** : è una variabile locale, indica l'indirizzo della linea DATA
- **char CLOCK_BIT** : anch'essa variabile locale, indica l'indirizzo della linea CLOCK
- **#define DATA_IN** : imposta la linea DATA come ingresso
- **#define DATA_OUT** : imposta la linea DATA come uscita
- **#define DATA_LOW** : imposta la linea DATA a livello logico basso
- **#define DATA_HIGH** : imposta la linea DATA a livello logico alto
- **#define DATA_READ** : imposta la linea DATA come ingresso
- **#define CLOCK_OUT** : imposta la linea CLOCK come uscita
- **#define CLOCK_LOW** : imposta la linea CLOCK bassa
- **#define CLOCK_HIGH** : imposta la linea CLOCK alta

Abbiamo definito i seguenti moduli:

- **I2C_init(char sda, char scl)** : il quale permette di inizializzare le porte GPIO da utilizzare per la trasmissione, impostando la linea DATA e CLOCK

```
static void I2C_init(char sda, char scl)
{
    DATA_BIT = sda;
    CLOCK_BIT = scl;
}
```

- **SendStart(void)** : invia la sequenza di start

```
static void SendStart(void)
{
    // SCL basso e DATA alto
    CLOCK_OUT;
    DATA_OUT;
    DATA_HIGH;
```

```

    DELAY;
    DELAY;

    CLOCK_HIGH;
    DELAY;
    DELAY;
    DATA_LOW;
    DELAY;
    DELAY;
    CLOCK_LOW;

    //INTERVALLO DI START LETTO DAL SENSORE
    DELAY;
    DELAY;
    DELAY;
    DELAY;

    CLOCK_HIGH;
    DELAY;
    DELAY;
    DATA_HIGH;
    DELAY;
    DELAY;
    CLOCK_LOW;
    DELAY;
    DELAY;

    DATA_LOW;
}

```

- **SendReset(void)** : invia la sequenza di reset

```

static void SendReset (void)
{
    //inizializza porte
    CLOCK_OUT;
    DATA_OUT;

    DATA_HIGH;

    int k;

    for (k = 0; k < 12; k++) {
        CLOCK_HIGH;

        // BLOCCO DI RITARDO : RAPPRESENTA IL MANTENIMENTO ALTO DEL CLOCK
        DELAY;
        DELAY;
        DELAY;
        DELAY;

        CLOCK_LOW;
    }
}

```

```
}  
}
```

- **SendByte(unsigned char byte)** : invia il byte passato come argomento di tipo char.

Questo metodo ha per argomento la variabile *byte* di tipo char, che corrisponde al byte da inviare sul bus I2C;

Per fare ciò sposta il contenuto in una variabile temporanea *tempbyte*, anch'essa di tipo char

Avvia un ciclo for nella variabile *k*, di tipo intero, il cui valore iniziale è pari a 0x80, ossia 128; la condizione affinché il ciclo si ripeta è che *k* sia maggiore di 0 e l'incremento è pari a *k/2*;

Ciò significa che il ciclo viene ripetuto un numero di volte pari ad *n*:

$$k = 0x80 = 128 = 2^n \quad \rightarrow \quad n = 8$$

che è pari a 8.

Questa stessa variabile verrà utilizzata per mascherare il bit del byte da inviare sul bus, partendo dal più significativo al meno significativo : se tale bit è pari ad 1 mette a livello logico alto la linea DATA se no la mette a livello basso.

In seguito il programma porta a livello alto il clock e aspetta un intervallo di tempo pari al tempo di clock per poi tornare basso.

Dopo che l'operazione si sia ripetuta 8 volte, il programma invia un ultimo bit di clock e posta la linea DATA come ingresso.

```
static int SendByte(unsigned char byte)  
{  
    unsigned char tempbyte;  
    int k;  
  
    //INIZIALIZZA PORTE DATA E CLOCK COME USCITE  
    CLOCK_OUT;  
    DATA_OUT;  
  
    tempbyte = byte;  
    for (k = 0x80; k > 0; k /= 2) {  
  
        if (tempbyte & k)  
            DATA_HIGH;  
        else  
            DATA_LOW;  
  
        CLOCK_HIGH;  
  
        //INTERVALLO DI LETTURA DEL SENSORE (DA CALIBRARE)  
        DELAY;  
        DELAY;  
        DELAY;  
        DELAY;  
  
        CLOCK_LOW;  
    }  
    DATA_IN;  
    CLOCK_HIGH;  
    CLOCK_LOW;  
    return 1;  
}
```

```
}
```

- **unsigned char ReadByte(int withack)** : restituisce il byte trasferito sul bus dal sensore, se l'argomento è pari ad 1 invia il bit di Acknowledge se pari a 0 non invia il bit di Acknowledge

Questo metodo è molto simile a quello del SendByte() : utilizza lo stesso un ciclo for con la variabile k , solamente che se il bit analizzato sul bus è alto aggiunge un bit alla variabile temporanea *tempbyte*, eseguendo una semplice OR con la maschera (poiche essa assume valori pari ad 1 per mascherare il bit!)

```
static unsigned char ReadByte(int withack)
```

```
{  
    unsigned char tempbyte;  
    int k;  
  
    //INIZIALIZZA PORTE  
    DATA_IN;  
    CLOCK_OUT;  
  
    tempbyte = 0;  
    for (k = 0x80; k > 0; k /= 2) {  
        CLOCK_HIGH;  
        if (DATA_READ)  
            tempbyte |= k;  
        CLOCK_LOW;  
    }  
    if (withack) {  
        // Acknowledge del byte  
        DATA_OUT;  
        DATA_LOW;  
        CLOCK_HIGH;  
        CLOCK_LOW;  
        DATA_IN;  
    } else {  
        // Senza acknowledge  
        DATA_OUT;  
        DATA_HIGH;  
        CLOCK_HIGH;  
        CLOCK_LOW;  
        DATA_IN;  
    }  
    return tempbyte;  
}
```

- **int ReadTemperature(void)** : utilizza i moduli descritti in precedenza e avvia una trasmissione per misurare la temperatura e ritorna il valore di temperatura **SENZA COMPENSAZIONE**

```
static int ReadTemperature(void)
```

```
{  
    unsigned char Lsb, Msb, Chk;  
  
    // INVIA LO START
```

```

SendStart();

    // INVIA COMANDO : SE LA TX NON é ANDATA A BUONFINE, RITORNA
    if (! SendByte(CMD_TEMP))
        return 0;

    // ASPETTA FINTANTO CHE IL DATA SIA A LIVELLO ALTO
    //     - il sensore è in pausa per l'acquisizione della temperatura
    //     in genere l'operazione richiede circa 80ms per la codifica a 12bit
    //     - Dopo il completamento della misura il sensore impone la linea DATA a livello basso
    while (DATA_READ);

    Msb = ReadByte(1);
    Lsb = ReadByte(1);
    Chk = ReadByte(0); //CRC-8 CHECKSUM

    return (Msb << 8) + Lsb;
}

```

- **int ReadHumidity(void)** : come ReadTemperature() avvia una trasmissione per misurare l'umidità SENZA COMPENSAZIONE

```

static int ReadHumidity(void)
{
    unsigned char Lsb, Msb, Chk;

    SendStart();

    if (! SendByte(CMD_HUM))
        return 0;
    while (DATA_READ)
        ;
    Msb = ReadByte(1);
    Lsb = ReadByte(1);
    Chk = ReadByte(0); //CRC-8 CHECKSUM

    return (Msb << 8) + Lsb ;
}

```

Utilizzando i moduli definiti sopra è stato possibile realizzare il main di seguito descritto:

```

int main(int argc, char ** argv)
{
//INIZIALIZZA LIBRERIA PROCESSORE RASPBERRY PI
bcm2835_init();

//POWER ON : RPI_GPIO_P1_16 ::: dopo 11ms il sensore va in sleep mode
bcm2835_gpio_fsel(RPI_GPIO_P1_16, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);bcm2835_gpio_write(RPI_GPIO_P1_16,
HIGH);
delayMicroseconds(15000);

int t,h; //variabili temporanee : temperatura, umidità

```

```
float RH, TC; // UMIDITÀ RELATIVA & TEMPERATURA IN CENTIGRADI
```

```
//INIZIALIZZA DATA E SCL DELLA I2C
```

```
I2C_init( RPI_GPIO_P1_12, RPI_GPIO_P1_18 );
```

```
//LEGGI I VALORI DEL'UMIDITÀ E TEMPERATURA
```

```
h = ReadHumidity();
```

```
t = ReadTemperature();
```

```
//CONVERSIONE DEL SEGNALE IN USCITA
```

```
RH = -2.0468 + (0.0367 * h) + (-1.5955E-6 * h * h);
```

```
TC = -39.66 + (0.01 * t);
```

```
//STAMPA A VIDEO IL RISULTATO
```

```
printf("%.2f&%.2f", RH, TC);
```

```
bcm2835_close();
```

```
}
```

- Il modulo `bcm2835_init()` inizializza la libreria del processore della scheda e va richiamata all'inizio del main;
- impostiamo la porta 16 della GPIO alta per alimentare il nostro sensore;
- con la funzione `delayMicroseconds(15000)` aspettiamo 15 millisecondi affinché il sensore passi in modalità sleep-mode, cioè a riposo e quindi pronto a ricevere comandi;
- inizializziamo `t` e `h` come variabili temporanee per contenere i risultati delle misure effettuate dal sensore e definiamo `RH` e `TC` rispettivamente come valori di umidità e temperatura finali;
- con il metodo `I2C_init(RPI_GPIO_P1_12, RPI_GPIO_P1_18)` definiamo DATA e CLOCK rispettivamente con i pin 12 e 18;
- Effettuiamo la lettura dal sensore attraverso i moduli `ReadHumidity()` e `ReadTemperature()` che ritornano i valori alle variabili `h` e `t`;
- Calcoliamo il valore reale della grandezza fisica con le formule di conversione definite dal datasheet:

$$RH_{\text{linear}} = c_1 + c_2 \cdot SO_{RH} + c_3 \cdot SO_{RH}^2 \text{ (%RH)}$$

SO _{RH}	c ₁	c ₂	c ₃
12 bit	-2.0468	0.0367	-1.5955E-6
8 bit	-2.0468	0.5872	-4.0845E-4

Table 6: Humidity conversion coefficients

$$T = d_1 + d_2 \cdot SO_T$$

VDD	d ₁ (°C)	d ₁ (°F)	SO _T	d ₂ (°C)	d ₂ (°F)
5V	-40.1	-40.2	14bit	0.01	0.018
4V	-39.8	-39.6	12bit	0.04	0.072
3.5V	-39.7	-39.5			
3V	-39.6	-39.3			
2.5V	-39.4	-38.9			

Table 8: Temperature conversion coefficients.

- Stampiamo al terminale il risultato dell'umidità e della temperatura separati dal carattere "&" poiché l'uscita dovrà essere elaborata da un altro programma che gestirà la trasmissione in rete del dato.

Mostriamo di seguito lo schema elettrico utilizzato :

La trasmissione in rete : Python, PHP e XML

Per gestire la trasmissione in rete abbiamo deciso di utilizzare il framework Python che tra i tanti moduli mette a disposizione una potente socket che gestisce autonomamente e con poche istruzioni il protocollo TCP/IP della scheda.

Utilizzeremo per la trasmissione su un server il protocollo applicazione HTTP, acronimo di HyperText Transfer Protocol appartenente al 7° livello OSI, che è usato per la trasmissione di un'informazione sul web e si basa su un'architettura client/server dove il client invia al server un messaggio di richiesta e il server risponde con un messaggio di risposta.

Il messaggio di richiesta HTTP è composto da:

- *Riga di richiesta* (request line), dov'è contenuto l'oggetto della richiesta (URI) e uno dei più utilizzati è quello GET usato per ottenere un contenuto di una risorsa richiesta
- *Sezione header* (informazioni aggiuntive), dove è definito il tipo di client e il server a cui ci si sta riferendo; l'header HOST è obbligatorio e indica l'indirizzo web del server a cui si sta spedendo la richiesta
- *Body* (corpo del messaggio), rappresenta la parte del messaggio in cui sono contenuti i dati da trasmettere

Allo stesso modo il server risponde al client inviando un messaggio di risposta contenete:

- Riga di stato (*status-line*)
- Sezione header
- Body (contenuto della risposta)

Supponendo di voler controllare le grandezze fisiche in tempo reale, realizzeremo dal lato client della scheda un programma che effettui le misure delle grandezze fisiche e che le invii al server ad intervalli di tempo teoricamente nulli:

Mostriamo di seguito il programma main.py che gestirà l'acquisizione e la trasmissione dell'informazione:

```

#          DEFINIZIONE DEI MODULI
import subprocess # MODULO PER RICHIAMARE IL PROGRAMMA IN C
import sys       # MODULO ACCESSO LIBRERIE DI SISTEMA
import time      # MODULO LIBRERIA DI TEMPORIZZAZIONE

import string

import urllib

id = "italia#campania#scafati"
while(True):
    output = subprocess.check_output(["/home/pi/MAIN/sht71"], stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0];
    #output = "48.07&20.62"
    print output

    buffer = output.split('&')

    tc = buffer[1]
    rh = buffer[0]

    #      INVIO AL SERVER DELLA MISURA
    data=[('id', id),('t', tc),('u', rh)]
    values=urllib.urlencode(data)
    path='http://www.labpacinotti.altervista.org/upload.php'
    url = path + '?' + values
    result = urllib.urlopen(url)
  
```

`print result.read()`

- Abbiamo definito i vari moduli tra cui la libreria *subprocess* che permette di richiamare il programma scritto in C che abbiamo definito prima per acquisire la temperatura e l'umidità dal sensore;
- La libreria *urllib* definisce i moduli per gestire il protocollo applicazione HTTP della scheda;
- La libreria *string* permette di elaborare le stringe;
- La variabile *id* contiene il codice della scheda; ogni codice è strutturato nel seguente modo:
nazione#regione#paese
- viene poi eseguito un ciclo infinito [*while(True)*] nel quale:
 - viene eseguito il programma scritto in C per la gestione del sensore, passando il risultato alla variabile *output*.
 - l'uscita del programma viene poi stampata a video con l'istruzione *print output*.
 - Tale risultato, che è una stringa formattata nel seguente modo:
N_UMIDITA&N_TEMPERATURA
, è poi divisa secondo il carattere "&" (definito nel programma in C come carattere separatore) attraverso l'istruzione
buffer = output.split('&')
che restituisce alla variabile *buffer* il riferimento di un array contenente le due misure.
 - Attraverso le istruzioni *rh = buffer[0]* e *tc = buffer[1]* passiamo alle rispettive variabili il contenuto dell'array.
 - Abbiamo poi definito un array multidimensionale *data* in cui vengono definiti i dati da spedire al server.
 - dopo aver completato la formattazione dei dati, questi vengono spediti attraverso l'istruzione
urllib.urlopen(url)
che ritorna la risposta del server alla variabile *result*, pronta per essere scritta sul terminale.

Dal lato server sarà presente un programma che leggerà i dati inviati dalla scheda client, salverà la misura in una determinata formattazione e ritornerà al client un messaggio con scritto il risultato dell'operazione.

Le misure saranno salvate nel database in una formattazione XML per semplicità di utilizzo; avrà una formattazione del tipo seguente:

scafati.xml

```
<meteo>
  <misura>
    <temperatura></temperatura> ← Temperatura
    <umidita></umidita> ← Umidità
    <orario></orario> ← Orario di acquisizione
  </misura>
</meteo>
```

Ci serviamo di PHP, acronimo di Hypertext Preprocessor, che è un linguaggio di programmazione interpretato molto simile al C e che lavora sul livello applicazione HTTP della macchina del server, creato per gestire la programmazione di applicazioni web.

Mostriamo di seguito il programma *upload.php* che gestirà i database:

```
<?php
// modulo di upload data
// Autore : Sergio Guastaferrò
// Descrizione : interfaccia di upload misure controllore/server
// modalità : GET
//
function start(){
if ( empty($_GET['t']) or empty($_GET['u']) or empty($_GET['id']) ) { return "errore:campi vuoti"; }

$temperatura = $_GET["t"];
$umidità = $_GET["u"];

$id = $_GET["id"]; //nazione#regione#citta # in esadecimale è 23 -> nazione%23regione%23citta

$decoded = explode("#", $id);

$nazione = $decoded[0];
$regione = $decoded[1];
$citta = $decoded[2];

$path = "data/nations/" . $nazione . "/" . $regione . "/" . $citta . ".xml";

$xml = new SimpleXMLElement($path, NULL, TRUE);

$today = date("j F Y, g:i a");

$misura = $xml->addChild('misura');
$misura->addChild('temperatura', $temperatura);
$misura->addChild('umidita', $umidità);
$misura->addChild('orario', $today);

$xml->asXML($path);

return "$id : inviato";

}
```

```
echo start();
```

```
?>
```

- Il programma analizza i campi inviati, se essi sono nulli ritorna un una stringa “errore:campi vuoti”;
- Acquisisce i dati inviati in modalità GET nelle variabili *\$temperatura*, *\$umidità*, *\$id*;
- Elabora la stringa *id* che corrisponde all’identificativo e verrà suddivisa in base al carattere “#” ; il contenuto sarà disponibile nell’array *\$decoded* ;
- Il programma aprirà il database XML della scheda che si trova in uno specifico indirizzo; tale indirizzo, secondo i valori postati nella variabile *\$id* ,sarà così costituito:

```
data/nations/NAZIONE/REGIONE/PAESE.xml
```

- Una volta aperto il file esso verrà aggiornato con la nuova misura e ritornerà alla scheda l’identificativo della stessa seguita da un messaggio di stato

```
NAZIONE#REGIONE#PAESE : inviato
```

Passiamo ora alla descrizione della parte finale del progetto, ossia gli utenti che potranno visualizzare i risultati delle misure in tempo reale, su un comunissimo browser.

Il client dovrà collegarsi ad un'altra pagina PHP che in modo simile ad *upload.php* accederà al database richiesto per leggere le misure e spedirle al client.

Mostriamo il codice della pagina *end-polling2.php* a cui inviare la richiesta per ritirare la misura:

```
<?php
// modulo di polling data ( tecnologia ajax )
// Autore : Sergio Guastaferrero
// Descrizione : interfaccia ajax polling
// modalità : GET

function request() {

    $nazione = $_GET["nazione"];
    $regione = $_GET["regione"];
    $paese = $_GET["paese"];

    $path = "data/nations/" . $nazione . "/" . $regione . "/" . $paese . ".xml";
    $xml = new SimpleXMLElement($path, NULL, TRUE);

    //////////////////////////////////////
    // INVIAMI L'ULTIMA MISURA!!!
    //////////////////////////////////////
    $i = count( $xml->misura ) - 1;

    $temperatura = $xml->misura[$i]->temperatura;
    $umidita = $xml->misura[$i]->umidita;
    $orario = $xml->misura[$i]->orario;
```

G
u
a
s
t
a
f
e
r
r
o

S
e
r
g
i
o

```

        $id = "$nazione#$regione#$paese";

        $out =
json_encode(array("num"=>$i,"id"=>$id,"temperatura"=>$temperatura,"umidita"=>$umidita,"orario"=>$orario));

        return $out;
    }

    echo request();

?>

```

Per mostrare in tempo reale le misure ci serviremo della libreria grafica jqChart che abbiamo ritenuto potente e allo stesso tempo molto semplice da utilizzare. Essa è disponibile all'indirizzo:

<http://www.jqchart.com/>

Si pone il problema di creare una visualizzazione anch'essa in tempo reale. Per fare ciò utilizzeremo una tecnica chiamata AJAX, acronimo di "Asynchronous JavaScript and XML" il quale attraverso una programmazione client esegue un polling al server ad intervalli approssimativamente nulli, salvando in opportune locazioni di memoria i dati ricevuti.

Per gestire la richiesta al server utilizziamo la libreria jQuery, ad oggi la più potente libreria Javascript.

Mostriamo di seguito il codice della pagina *index.html* presente all'indirizzo

www.labpacinotti.altervista.org

che al click del bottone "start" avvierà la ricezione dal server :

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>Live Data Example - HTML5 jQuery Chart Plugin by jqChart</title>
    <!-- > IMPORTA LIBRERIA jQuery <! -->
    <script src="js/jquery-1.5.1.min.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- > IMPORTA LIBRERIA GRAFICO jqChart <! -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jqChart.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jqRangeSlider.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="themes/le-frog/jquery-ui-1.8.20.css" />
    <script src="js/jquery.mousewheel.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/jquery.jqChart.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/jquery.jqRangeSlider.min.js" type="text/javascript"></script>
    <!--[if IE]><script lang="javascript" type="text/javascript" src="..js/excanvas.js"></script><![endif]-->

    <script lang="javascript" type="text/javascript">

```

G
u
a
s
t
a
f
e
r
r
o

S
e
r
g
i
o

```

////////////////////
//          DEFINIZIONI COSTANTI
////////////////////
var nazione;
var regione;
var paese;

var num; //registro numero di misure
num = -1;

function set(n, r, p){
    nazione = n;
    regione = r;
    paese = p;
}

////////////////////
//          MODULI AJAX per il polling del server
function update( ) {
    var risp;
    $.get("http://www.labpacinotti.altervista.org/end-polling2.php",
    { nazione: nazione , regione: regione , paese: paese },
    function(rsp) {
        //rsp.temperatura;
        //rsp.pressione;
        //rsp.umidità;
        //rsp.num;
        //rsp.id;

        if ( risp.num > num ){

            num = risp.num;
            t = risp.temperatura["0"] * 1;
            u = risp.umidita["0"] * 1;

            if ( i >= 20 )
            {

                data_t.splice(0, 1);
                data_u.splice(0, 1);
                addpoint(t, u);

            }
            else
            {

                addpoint(t, u);

            }

        }

    }, "json" );
}

```

```

        // ASPETTA -> inserito come callback!!! ;D 1s
        setTimeout("update()", 1000);
    }

```

```

////////////////////////////////////
///  MODULI DI JQCHART

```

```

var data_t = [];
var data_u = [];

```

```

var i;
i=0;

```

```

$(document).ready(function () {

```

```

    $('#jqChart').jqChart({
        title: { text: 'Live Data' },
        shadows: {
            enabled: true
        },
        axes: [
            {
                name: 'y1',
                location: 'left'
            },
            {
                name: 'y2',
                location: 'right',
                strokeStyle: '#FCB441',
                majorGridLines: { strokeStyle: '#FCB441' },
                majorTickMarks: { strokeStyle: '#FCB441' }
            }
        ],
        series: [
            {
                title : 'Temperatura C',
                type: 'spline',
                axisY: 'y1',
                data: data_t
            },
            {
                title : 'Umidita RH%',
                type: 'spline',
                axisY: 'y2',
                data: data_u
            }
        ]
    }

```

```

});

```

```

});

```

```

//////////
// MODULO DEBUG
//////////
// AGGIUNGI UN PUNTO AL GRAFICO
function addpoint(temperatura, umidita) {
    data_t.push([i, temperatura]);
    data_u.push([i, umidita]);
    i++;
    $('#jqChart').jqChart('update');
}

// AVVIA LA RICEZIONE
function start(){
    set("italia", "campania", "scafati");
    update();
}

</script>

</head>
<body>
<div>
<div id="jqChart" style="width: 800px; height: 500px;">
</div>
<input value="start" type="button" onclick="start()" >
<h1>DEBUG - ENDCLIENT</h1>
<p>set("italia", "campania", "scafati");</p>
<p>update();</p>
<h1>DEBUG - RASPBERRY</h1>
<p>invia una misura :
http://www.labpacinotti.altervista.org/upload.php?t=30&u=25&id=italia%23campania%23scafati </p>
</div>
</body>
</html>

```

Limitandoci solamente a descrivere i moduli di livello più alto, mostriamo con un semplice diagramma di flusso il funzionamento:

- Il programma inizia al click del bottone
- Imposta la richiesta da spedire
- La spedisce e ritorna la risposta, pronta per essere aggiornata nel grafico
- Poi aspetta 1000ms e ripete la richiesta per aggiungere un altro punto, eseguendo un ciclo infinito

